

B22 科学独立宣言:力学心经七心十律升级牛顿三大定律和星舰失败原因
The Declaration of Independence of Science: Sutra of Mechanics and Kinetics to
Upgrade Newton 3 Laws and the Causation of Starship Fail
阿紫宝宝(Henry Hill)

This is the 7 centers and 10 laws of Sutra of Mechanics and Kinetics to Upgrade Newton 3 Laws, and it is the Declaration of Independence of Science.

The starship of SpaceX fails in rapid unscheduled disassembly after 3'59" flying. It is false as a result of lacking 7 centers deployment and 10 laws guarantee.

4月20日, SpaceX的星舰发射3分钟后非计划解体。牛顿力学的只有三大定律和一个从未被说明的前心,基于牛顿三大运动定律的空气动力学也最多增加了一个从未被说明的后心;可是,运动与力学的七心十律告诉我们,物体运动时有至少七个基本的力学中心和十大矩阵定律共17个运动力学定律,因此,埃隆·马斯克(Elon Musk)的星舰发生爆炸是必然的。SpaceX至少必须完成7大基本运动中心的完整部署和10大运动定律进行保障,才是正确和安全的,才不会浪费时间和金钱。按此前的模式,SpaceX可能偶尔会成功,但不会取得星际航行的真正突破。与此同时,星际核武技术也必须同步部署,人类才能真正在短时间内飞出太阳系。

人类如果真的要安全的方式走向深空宇航,必须做到如下两点:第一,人们立刻以力学心经的七心十律升级牛顿三大定律和齐奥尔科夫斯基火箭方程(Tsiolkovsky rocket equation),完成7大基本运动中心的完整部署和10大运动定律进行保障;第二,采用更高效率的旋转动力,如飞碟旋转动力,这是完全崭新的一种飞行动力。

众所周知,牛顿力学的只有三大定律和一个从未被说明的前心,基于牛顿三大运动定律的空气动力学也最多增加了一个从未被说明的后心构成齐奥尔科夫斯基火箭方程(Tsiolkovsky rocket equation)为: $v = v_r \ln(m_0/m)$, 其中 v 为速度增量、 v_r 为喷流相对火箭速度、 m_0 为火箭发动机开始工作的火箭质量、 m 为发动机结束工作的火箭质量。

可是,运动与力学的七心十律告诉我们,物体运动时有至少七个基本的力学中心和十大矩阵定律共17个运动力学定律,其中,七心是:前心、中心、后心、偏心、积心、虚心、极心(顶点);十大矩阵定律是:(1)平衡定律、(2)均衡定律、(3)稳恒定律、(4)支点同一性定律、(5)退火定律、(6)引力质量不等于运动质量定律、(7)冲程定律、(8)质量(惯性)定律、(9)退火超同一性定律,(10)流体(载流、电流)无功基准定律。

七心十律科学《独立宣言》升级牛顿三大定律而让人类获得科学独立和末日救赎,法门一弓三极定乾坤。

运动和力学的七心十律将牛顿三大定律升级为殿堂科学,让牛顿变成神牛。

佛法有佛经，基督教有圣经；现在，科学圣经《科学独立宣言》将牛顿三大定律升级为殿堂真理，开创了全新的殿堂级科技现代化和制度文明现代化，同时开启了高速星际宇航新时代。七心十律科学《独立宣言》让全人类第一次在科学上获得真正的独立而升入科学殿堂，同时完成末日科学丛林的殿堂救赎，由此表明救主就在人间、真正的女娲圣母也在人间。普京不拜真正的圣子耶稣和圣母，如何有信仰？吃菜吃到肚脐为界，就象普京去过的少林寺的那些和尚一样。普京作为俄罗斯 KGB 元老、世界情报界的教父，难道会不知道圣子和圣母在哪里？一错再错，天下可没有后悔药可买，哪怕普京是总统，哪怕你是亿万富翁。

现在，安东尼·福西（Anthony Fauci）、彼得·达扎克（Peter Daszak）、裴伟士（Malik Peiris）等，拿着科学利器的美国基因仪器伙同中共开发新冠病毒毒死全人类几千万人、感染几亿人甚至十几亿人，高喊着两条腿坏四条腿好，让人类走入 2019 年后的病毒末日和科学人间地狱，岂止是动物农庄？自然界的畜牲野兽也杀人吃人，但这些恶魔们却用病毒虐杀全人类还要用拯救你的名义赚你的钱，让你人财两空，直接危险全人类的人种安全，根本就是畜牲不如。美国 4 月 18 日病毒溯源的旗语「永不再发生(never happen)」是全人类唯一的选择，也是这些科技动物恶魔们的最后一颗棺材钉，否则，人种将被灭绝。因此，国家安全很重要，但人种安全则是全人类每个人最后的底线。当那头喊出「只保 11 城」的时候，全世界无论总统与平民、无论男女与老幼随时随地都再也见不了明天的太阳，因此，纽伦堡审判的 never happen(永不再发生)是全人类不再遭其毒手的唯一选择。科学救主是全人类唯一能够在真理层面上完成这一切的人：全世界基于殿堂级的科学真理《独立宣言》摧毁邪恶科技、封存邪恶病毒技术、铲除罪犯，令人发指的末日罪行才会 never happen(永不再发生)。

牛顿三大定律其实是针对前心的一阶运动力学即加速度运动力学、作用力和反作用力大小相等方向相反的平衡定律和惯性定律，就三个着力点；然而，上述的法门殿堂运动与力学的七心八步九宫十定律表明，在普遍的运动与力学中，其存在着 7 个基本中心和 7 个基本运动定律、10 大规则矩阵化定律，总共是 17 条基本运动定律即 17 个支撑点，也就是说，法门殿堂力学（运动学）对牛顿力学（运动学）是 17: 3，由此可见，假如没有现场不断校验和计算机自动化辅助，飞机飞行、火箭发射等都是三步成尸，根本到达不了曹植的七步成诗，因此，牛顿力学就犹如其自己所说，他在海边捡到了几颗漂亮是石头。

合外力作用下的物体在真空中作加速度运动，合外力作用下的流体则是作匀速直线运动，牛顿力学无法解释这一点。此外，美国的《独立宣言》举世周知，但没人知道独立的真正意义是什么；现在，七心十律的数学计算表明，独立超协变性、自由同一性、生命民主超同一性、平等对易、博爱发电（用爱发电），也就是说，七心十律（七心八步九宫十律）不仅在殿堂层面上升级了牛顿三大定律，更是这样全世界在科学技术上的第一份科技《独立宣言（the Declaration of Independence）》，因此，今天是人类的科学独立日。

更为严重的是，真实的运动有七个运动中心，如飞机飞行有后心、前心、核心、圆心（偏心）等，牛顿力学只有一个前心还没有明确标明，是名副其实的空心姜子牙：空心菜无心活着没事，人没心必死，飞机等的动力机制无心绝对是无穷无尽的灭顶之灾，如飞机升降的黑色 13 分钟至今无法消除，再加上俄罗斯的山毛榉不安好心专打民航客机，无心之人补锌绝

对没用，因此，人们唯一的选择是无心的牛顿三大定律升级为7个中心17个基本点的现实力学（运动学）即殿堂力学（运动学），让牛顿进入殿堂成为印度神牛，让牛顿力学成为真正服务世界的真理性分支，而不是以偏概全、误人子弟、害人不利己的科学毒药、物理毒品。

由此可见，牛顿力学时代是盲打的科学时代，各方胜者为王、赢者通吃，属于科技丛林时代，现代科技包括量子力学延续牛顿三大定律也是如此；现在，力学和运动的七心十律（七心八步九宫十律）将牛顿三大定律升级入科学殿堂，牛顿从原来乱闯的野牛变成印度神牛，三极弓一弓立乾坤定天地（定生死），至少拯救人们脱离飞机升降黑色13分钟的人间地狱、开启量子计算的超协变时代、终结三步成尸而七步成诗、进入高速的7心星际宇航时代、在星际航行的宇宙飞船中构造人造引力场等，让科学的阳光普照大地，全人类走在真正独立自主、清楚明了的科技大道上，科学弥赛亚完成全世界层面的殿堂救赎而进入殿堂文明时代，人们因此告别动物农庄中末日野兽丛生的丛林时代。显然，七心十律升级牛顿三大定律是救主在科学、科技上的职责和工作，也表明真正的救主已经降临人间，归根结底，救主用实实在在的力学和运动的七心十律之工作，宣告了末日中对全世界的科学救赎，货真价实、如假包换。

普京在复活节到访乌克兰被占领区，同时向军方赠送属于俄罗斯帝国历史上最成功的国防部长之一的米柳京曾经拥有过的一座小圣像，然后俄军猛攻巴赫穆特；新年时，普京在克里姆林宫天使报喜大教堂向圣母祈祷，总而言之，宇宙中至少有三位能收拾普京，一是上帝、二是圣母、三是圣子耶稣。现在的问题是，真正的圣子、圣母都降临在人间，普京不朝拜，却在那里四处拜木头偶像，如何能脱离失败、邪恶而走上康庄的光明之路？如何能完成米柳京（Dmitrich Alekseevich Milyutin）伯爵的现代化和制度文明化？

1. 法门一弓三极原则、一弓出天门：同一性先于存在原则、生命超同一性原则、超差异性必死原则、三阶11弓弦（区域）原则、权力起源原则、万物起源原则

差异化体系不具有同一性，随之不可能有规则而属于无规则体系，从而构成差异化（至上）无规则原则、差异化（至上）无同一性原则、差异化（至上）无规则原则（依据同一性先于规则原则、同一先于规则原则）。

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，命基于物质（以物质为前提）而与物质具有同一性，从而构成生命同一性原则、生命相对（有限）原则。

任何系统无同一性即不可能有规则，从而构成同一性先于规则原则。

一个事物W在一个系统Y中，当Y为空时，W能获得绝对自由，从而构成事物对空集的绝对落差（绝对优势、无他、无限大）自由原则（不付出代价自由、自主）；其次，如随波逐流，事物在水流中漂流保持同一性也能不付出代价而获得自由，从而构成同一性自由（相对自由）原则、同一性先于自由（相对自由）原则。总而言之，其即构成零障碍（无障碍）绝对优势（绝对落差、无他、绝对、同一性）原则，即自由包括差异化至上的绝对自由（单体自由）和同一性相对自由两大类。

依据差异化至上绝对归零原则、绝对落差（绝对优势、无他、无限大）自由原则，差异化至上的绝对自由（单体自由）是绝对归零的、必灭必死的，从而构成绝对落差（绝对优势、无他、无限大）自由绝对归零（不可能合法、自我解体、自我表现毁灭）原则、绝对落差（绝对优势、无他、无限大）非自由原则，于是，真正的自由只有一个：同一性相对自由，从而构成自由同一性原则、自由同一原则、同一性先于自由原则。

依据差异化（至上）无同一性原则、生命同一性原则，任何差异化（至上）、无同一性的事物不具有同一性，即不可能具有生命内容，从而构成差异化（至上）必死原则、差异化（至上）死刑（绝对死刑、自找死路、必死、绝对归零、绝对收敛）原则、无同一性必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）原则、无同一性必死原则、同一性先于存在原则、同一性先于生命原则、同一性先天原则，依此类推至于如下原则同理成立：无同一性（无余地、无天无地、垄断、死路、绝路、封锁、无关联、无关）必死（必败、必灭、已死、死亡、毁灭、活不了、死刑、自找死路）原则、无关已死（死亡）原则、断裂（分裂）已死（死亡）原则。

皇亲国戚、裙带关系等是人们、事物的同一性，从而构成血缘（关系）同一性原则。

保守是国家对人民的连续性保护和主权上下同一，没有同一即没有国家保守，从而构成同一先于国家保守原则、连续性先于国家保守原则，依此类推，保守是亲人对其他亲人之间的连续性保护和纽带联系，是亲戚朋友、同学同事等其他成员的连续性保护和纽带联系，从而构成同一先于保守原则，等等，这就是保守同一原则、保守连续性原则和保守立法。

依据差异化（至上）死刑（绝对死刑、自找死路、必死、绝对归零、绝对收敛）原则，中俄结成铁盟要石人一只眼、挑动黄河天下反，要挑翻二战后美国主导的基于规则的国际秩序、西方、北约三座大山，建立起差异化至上、胜者为王、赢者通吃的国际体系，即属差异化至上必死，从而构成中共（中俄）必死原则、同一性先于存在原则、同一性先于生命原则、同一性先天原则、同一先于人权原则、同一性先于人性原则、同一性先于存在自由（物质自由）原则。

依据同一性先于存在原则、同一性先于生命原则、同一性先于存在自由（物质自由）原则，生命是一种高于物质自由的主动性自由，同一性处于一画开天临界自由状态，则为生命、事物提供主动性、生命主动性、动力的必然是超同一性，从而构成超同一性先于生命（生命动力、寿命开关、生命控制、控制、蓝图）原则、超同一生命（生命动力、动力、寿命开关、生命控制、控制、蓝图、民主）原则、生命（生命动力、动力、寿命开关、生命控制、控制、蓝图、民主）超同一性原则、同一性临界自由原则、超同一性民主原则、民主超同一性（自主超同一性、生命超同一性）原则，依此类推至于如下原则同理成立：同一性自由原则、欠同一性阻碍原则、差异性阻碍原则，则电路中的阻抗即是欠同一性或差异性造成的，从而构成电感（电阻、电容）欠同一性（超差异性）原则、阻抗（电感、电阻、电容）起源原则。

依据差异化至上绝对归零原则、非同一（不稳定、不确定性、差异化至上、差异性先于或等于同一性、差异性等于同一性）必死（必败、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）原则，差异性、差异化至上、非同一是绝对归零、死亡、无价值、失败之母等的死因裁判，则死后、超乎死亡、超乎失败之定局等一定是超差异性的，从而构成死亡（必死、必败、失败、衰弱、崩溃、死亡动力、灭绝、灭绝动力、死神、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）超差异性（超差异化、超差异）原则、超差异性（超差异化、超差异）先于死亡（必死、必败、失败、衰弱、崩溃、死亡动力、灭绝、灭绝动力、死神、必灭、毁灭、活不了、死刑、自找死路、不可能存在、无价值、绝对归零）原则、零下差异性临界原则。

依据同一性临界自由原则、零下差异性临界原则，比照一张弓，同一性、零下差异性为临界差异性平弦，同一性为同一性上弦 A、差异性下弦 B（量），进而分析如下，

超同一性为超同一性上弦 C，即过同一性或超同一性致密区域：超同一性往上顶称之为开弓增强性超同一性 J、等于过差异性往上拉开弓而称之为等价（镜像）开弓增强性过差异性 U（U、J 称为开弓双弦 Y1），附带欠同一性 G 往下塌方之闭弓绝对归零欠同一性 G，等于欠差异性往上拉（镜像中和）而闭弓而称之为等价（镜像）闭弓绝对归零欠差异性 H（G、H 称为闭弓中和双弦、镜像双弦或闭弓双弦 W1）；

超差异性为超差异性下弦即包括质和量的过差异性疏松区域 D：过差异性往下扩张拉之开弓过差异性 L、等于过同一性反向往下压而开弓而称之为等价（镜像）开弓超同一性 R（L、R 称为开弓双弦 Y2），附带欠差异性 M 往上塌方之闭弓而称之为闭弓绝对归零欠差异性 M，等于欠同一性从反向镜像中和而绝对归零而称之为等价（镜像）闭弓绝对归零欠同一性 N（M、M 称为闭弓中和双弦、镜像双弦或闭弓双弦 W2）；

另加既非差异也非同一的无关区域 E，同一或差异者为相关区域 F，

综上所述，开弓双弦 Y1、开弓双弦 Y2 统称为开弓（弓弦、区域），闭弓双弦 W1、闭弓双弦 W2 统称为闭弓（弓弦、区域）、镜像弓弦（区域）；在超同一性 P 和超差异性 Q 之间的地带称为二阶四弓弦（四张四闭弓弦、四张四驰弓弦），从而构成超同一性（超差异性）二阶四弓弦（四张四闭、四张四驰）原则、二阶四弓弦（四张四闭、四张四驰）原则；同一性上弦 A、差异性下弦 B 统称为一阶双弦 W；依此类推至于 3 阶、4 阶、n 阶弦区域等同理成立，一阶双弦（1 阶）W 称为一阶弓弦，二阶四弓弦（二阶弓弦）、无关区域 E（0 阶）、一阶双弦（1 阶）W 统称为三阶 11 弓弦（区域），即构成（0、1、2 三阶）11 弓弦（区域）原则、三阶 11 弓弦（区域）原则、（第）二阶四弓弦（四张四闭、四张四驰）原则、二阶四张弛弓原则，依此类推至于 n 阶弓弦（区域）原则（ $n \geq 1, n \in \mathbb{N}$ ）、n 阶张弛弓原则（ $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$ ）、n 阶（张弛）弓弦原则同理成立。

依据 KVL 方程（ $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ ）： $\oint (\mathbf{E} + \mathbf{K}) \cdot d\mathbf{l} = 0$ 构成内界、外界守恒之平衡、和平，稳恒电路中的电流 i 有如平稳的溪流一样静静地自由流淌，贯穿着整个闭合电路的内电路和外电路，显然是独立于内外电路之外的板级领域，称之为板级的无功同一性，如同超导体一样，电流在没有阻抗、流体在没有阻碍的情形下都是无功的，但却具有连接各个器件的载流之同一性，依据不匹配绝对原则、归零绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，超导体中的电流是无功电流而必然是绝对的、唯一确定的，则其他导体

中的电流必然同一的即无功的，依此类推至于其他流体、超流动性流体等同理成立，从而构成载流无功原则。

依据同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则、无条件绝对原则、物质守恒定律、能量守恒定律，因为物质是守恒的，一定量 Q 的流体的守恒也是无条件的，所以流体的连续性定理 $v_1S_1=v_2S_2$ 是无条件的，从而构成连续性定理 ($v_1S_1=v_2S_2$) 绝对原则、连续性守恒原则、连续性守恒绝对原则。

如果载流 W 不是无功的，其必然是有源的或者是有功的，即是无中生有或者有中生无之相对于无功之基准的，即物质或能量不是守恒的，记为结论 F ；然而，依据连续性定理 ($v_1S_1=v_2S_2$) 绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，载流 W 是守恒的，包括物质守恒、能量守恒、连续性守恒，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是守恒的、 $S::W$ 不是守恒的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得流体（电流）非无功否定（错误）原则和流体（电流）无功定律（原则）、流体（电流）无功同一性原则（定律），依此类推至于普遍情形的（载流、基准）无功同一性原则（定律）等同理成立。

依据同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则、无条件绝对原则、物质守恒定律、能量守恒定律、流体无功定律、连续性守恒绝对原则，流体 W 始终保持着初始的无功状态而作为物质、能量、运动、力等的基准，从而构成流体（载流、电流）基准原则、流体（载流、电流）无功基准原则。

由此而来，我们再次考察如下情形，依据流体（载流）无功同一性原则（定律）、流体（载流、电流）基准原则，KVL 方程 ($\oint E \cdot d\ell = 0$) : $\oint (E+K) \cdot d\ell = 0$ 构成内界、外界守恒之平衡、和平，稳恒电路中的电流 i 有如平稳的溪流一样静静地自由流淌，贯穿着整个闭合电路的内电路和外电路，显然是独立于内外电路之外的板级领域，即为板级的无功同一性，犹如松弛的弓之弦和接地极而作为基准，等于上述三阶 11 弓弦（区域）原则中的无关区域 E （0 阶），称之为无功同一性零阶极、无功同一性极、零极（接地极、中性极、基准极）、无功同一性基准流（弦）、无功同一性等，于是，在上述三阶 11 弓弦（区域）原则的案例中，超同一性弓（同一性弓） α 、超差异性下弦（差异性下弦） β 和无功同一性基准 γ 构成了一弓三极，一张法门弓（天地弓）有三个极限，包括上弦极限或上极（正极）、下弦极限或下极（负极）、和无功同一性极限或接地极（零极、中极、连接极），这就是一弓三极原则（定理），三阶 11 弓弦又因此称为三极弓。

依据一弓三极原则，在法门弓或任何事物中，在正极（正无限大） P 、负极（负无限大） N 之间始终有着一线无功同一性的零极 E 载流维系着，构成阴阳两门一线牵的回路，称之为天地三班、法门三班，随之构成一弓三班原则。

任何两个物体是独立包括无关的，其必然是相对差异性、绝对差异性或无关绝对的；进而，依据差异化至上绝对归零原则，绝对差异性是非法或者绝对归零的，从而构成独立无关（无关无相互作用）原则。

任意两个物体 Q 与 P 之间具有相对差异性，不见得就是非连体之独立也可能是相关的；但是，一旦任何两个物体 Q 与 P 之间不具有任何相对差异性（包括不相关之相对差异性），随之不可能是独立的或无关的，从而构成非相对差异性不独立（非无关）原则、相对差异性（相对）先于独立原则。

依据极端绝对原则、单向极端原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，物体在河流 M 上随波逐流构成的同一性 K，称之为顺同一性、无差别的绝对同一性，因为河流流向 M 是单向即属极端绝对的，同一性 K 与河流流向 M 是并列的或者是包含于 M 中的一部分，依据一项绝对即属绝对原则其即属绝对的，从而构成随波逐流同一性绝对原则、顺同一性绝对原则、同一同一性绝对原则、并列同一性（并置同一性）绝对原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

同一性分为相对同一性和绝对同一性，即平衡同一性和同一同一性。

两个物体一旦具有同一性，不是相关的就是不独立之连体，从而构成同一性连体（相关）原则。

依据 KVL 方程 ($\oint E \cdot dl=0$) : $\oint (E+K) \cdot dl=0$ 构成内界、外界守恒之平衡、和平，稳恒电路中的电流 i 有如平稳的溪流一样静静地自由流淌，贯穿着整个闭合电路的内电路和外电路，显然是独立于内外电路之外的板级领域，称之为同一界、承载界、责任界；进而，上述 n 阶弓弦（区域）如同比照非静电力 K 的内电路，等于是电源内电路的洞中天，外电路则比照凡间俗世天地间，同一性源头比照正极、差异性源头比照负极，能量创造于比照内电路的中天中，天地如同一张张弛弓， n 阶（张弛）弓弦如同一个无限（无限阶）的阴阳两扇门，称之为阴阳门（法门、阴阳法门、太极法门、生死法门、连天法门、中天法门、中天门）、生死门、生死双极阴阳球、生死双门极阴阳球、超同一性（张弛）法轮（动态阴阳法轮），比照阴阳鱼，（ n 阶）同一性为阳弓（生门、存在天、天门、中天门）、（ n 阶）差异性为阴弦（死门、接地门、地门、地狱门），依此类推至于普遍情形同理成立，从而构成天地张弛弓（天地转轮、阴阳鱼转轮）原则、中天法门万物之源（源头、登峰造极）原则、权力（力量、动力、能量）起源原则、万物起源原则。

一个电池 W (5V) 连接两个一模一样的电灯泡 Y 、 Q 构成一个闭合回 C ，则在 Y 、 Q 的中点存在着一个有电流没电压 ($U=0$) 的等价接地极 L ，即是上述之同一界 $D1$ 。

一个负极接地的电池 W (5V) 之正极连接一个电灯泡 Y 而接地 $L2$ ，构成一个闭合回 C ，电池的正负 5V 的电压被强制为正 5 并全部降在电灯泡 Y 上，有电流没电压 ($U=0$) 的接地极 $L2$ 移动到电源的负极上，即是上述之同一界 $D2$ 。

一个正极接地的电池 $W(5V)$ 之负极连接一个电灯泡 Y 而接地 $L2$, 构成一个闭合回 C , 电池的正负 $5V$ 的电压被强制为负 5 并全部降在电灯泡 Y 上, 有电流没电压 ($U=0$) 的接地极 $L3$ 移动到电源的正极上, 即是上述之同一界 $D3$ 。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, 上述之绝对归零的同一界 $D1$ 、 $D2$ 、 $D3$ 是移动的, 则同一同一界的空间中的点构成的无限矩阵 T 在任意两坐标 x 、 y 之间的必然是对易的并且是保持严格形式的: $[x,y]=0$, 从而构成同一界对易 (和平、平等) 原则、平等对易原则。

法门中的一张弓中天内界、后天人界 (一根弦定生死)、地天同一界 (无功同一性载流贯穿一切), 构成法门中的太极世字三分, 从而构成 (法门、太极) 世字三分原则。

生门中天原则、生门出中天原则、死门入地 (地狱) 原则、一弓顶天立地原则、一弓立乾坤原则、一弦定天地 (定生死) 原则、弓举弦张顶天立地原则、弓举弦张天地间原则、弓弦中天 (天门) 原则、权天责地 (义天慈地、义权慈责) 原则、天生地死 (轮回) 原则、天地平衡 (守恒) 原则、弓弦独立原则、一弓出天门原则、天地阴阳两门原则、天地法门转轮原则、超同一性 (张弛) 法轮原则。

也就是说, 掌管天地万物生死的转轮圣王是真实的, 法轮仅处于超同一性之上而并非宇宙的全部, 因此, 目前的法轮功是有缺陷乃至错误的。

俞樾的「天地原来张弛弓, 略将数语语儿童。悠悠二百余年事, 都付衰翁一梦中」即为真实。

欠同一性 Y 如 PN 结中的耗尽层, 超同一性 J 如波峰, 等价 (镜像) 闭弓绝对归零过差异性 U 如超级拉伸的橡皮筋, 开弓增强性超同一性 J 如地震中山峰的隆起、欠差异性 H 如同 RL 暂态放电电路。

开弓过差异性 L 如超级拉伸的橡皮筋, 开弓超同一性 R 如同波峰, 欠差异性 M 如同 RL 暂态放电电路, 欠同一性 N 如同不断下降的水面。

2. 运动与力学的七心

由两个或多个不等于零的力、矢量、标量叠加、相加的总和等于零: $S=\sum W_j=0$ 其中 $j \in Z$, 如 $\oint(E+K) \cdot d\ell=0$, 称之为平衡、对等及平衡的相对同一性, 从而构成平衡相对同一性原则, 其中 $S=0$ 构成的平衡同一性即是相对同一性、分离同一性; 而不同的不等于零的力、矢量、标量 W_j 等相互叠加、相加 Y 即构成相对差异性, 其是不同事物之间相互独立的判断标准, 随之构成平衡相对差异性原则、相对差异性平衡原则、相对差异性先于独立原则、核心平衡差异性原则, 也就是说我们现在的粒子物理、量子物理、夸克物理等分支; 与此同时, $\oint(E+K) \cdot d\ell=0$ 中 E 、 K 都是真实存在于 $S=0$ 的相对同一性体系中, 体系的相对同一性却必须绝对归零: $S=0$, 其表明相对差异性仍然处于相对同一性的规范之中, 称之为驻度平

衡、有度平衡，从而构成相对同一性先于相对差异性原则。显然，平衡是相对差异性和相对同一性的组合。

依据差异化（至上）绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，在流速为 ν 的稳恒电流、水流 \mathbf{K} 中，进而依据连续性定理，在流速的方向上取前、中、后三点 P 、 Q 、 R ，势位分别为 $U(P)$ 、 $U(Q)$ 、 $U(R)$ ，流 \mathbf{K} 为稳恒则其必然有： $U(P)=U(Q)=U(R)$ ，即有各向同性之方程如下： $\nabla U=0$ 、 $\nabla \cdot \mathbf{E}=0$ 、 $\nabla \times \mathbf{E}=0$ ，其中 \mathbf{E} 为场强或者电场强度，其中，线性上的梯度等于零（ $\nabla U=0$ ）和散度等于零（ $\nabla \cdot \mathbf{E}=0$ ）称之为无源稳恒、差分同一性（线性同一性、直流同一性）、无源同一性（方程），与相对同一性对应，其中的稳恒电流、水流等即具有超同一性自由，从而构成无源的稳恒差分同一性（线性同一性、直流同一性）原则（方程）、稳恒差分同一性（线性同一性、直流同一性）无源原则（方程）、线性稳恒原则、直流稳恒原则，依此类推至于如下原则同理成立：比照圆周运动的环流稳恒原则。

依据差异化（至上）绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，人们以 Q 点为中心作高斯面 Ω ，其上面的旋度等于零（ $\nabla \times \mathbf{E}=0$ ）和散度等于零（ $\nabla \cdot \mathbf{E}=0$ ）称之为旋分同一性、散分同一性、无驻度同一性（方程）、无驻度均衡、无度均衡，其只能是整齐划一的单位性矩阵或空集，从而构成均衡差分同一性（球面同一性）原则（方程）的均衡差分同一性（球面同一性）原则（方程）、均衡差分同一性（球面同一性）无驻度原则（方程）、球面均衡原则。

核心平衡原则、球面均衡原则、线性稳恒原则和环流稳恒原则统称为超同一性三部曲（线性超同一性三部曲和角度超同一性三部曲）、自由三部曲（线性超自由三部曲和角度自由三部曲）。

在物体 W 的匀速直线运动中，其运动坐标 Q_1 上的核心 M 是不存在的，因此其本地运动核心平衡是不存在的，称之为前心运动（前心平衡运动）、前心零阶自由运动；物体 W 与外部空间（或其介质）所形成的核心称之为外交性的前端核心或前心 N （速度为 ν ），相应的平衡称之为（外交）前心平衡、前端核心平衡。

物体 W 基于匀速直线运动，作用在物体 W 上的合外力 $F=md\nu/dt$ 直接施加在前心 N 上，此时，当 $F=0$ 时，其速度维持不变而做匀速直线运动（无力零阶运动）；当 $F \neq 0$ 时，比照胡克定律（Hook's law），其作基于外心速度 ν 的加速度 a 运动（力作用下的一阶运动）： $F=md\nu/dt=ma=m\Delta l$ ，其中 Δl 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量没有内心负担的前心平衡，由此构成反胡克定律（Hook's law）的冲程定律（活塞定律），而相应的运动称为力作用下的前心一阶自由运动，如自由落体运动即是： $F-mg=F-m\Delta l=0$ ，即是前心一阶自由运动，依此类推至于流体运动等其他七心运动、其他运动等同理成立。

牛顿第一运动定律是物体在不受外力的情形下保持静止或作匀速直线运动；物体 W 在自由落体运动中处于失重状态： $F-m_0g=m_1\Delta l=0$ 即 $\Delta l=g$ ，其中 Δl 为物体 W 的活度形变增量、 m_1 为一阶运动质量、 m_0 为零阶质量、 g 为重力加速度；物体在稳恒的河流中作漂流运

动时处于比照失重的失力状态，综上所述三种情形，它们归根结底于一种情形，力量 G （场强 g ）如同动物交配之雄性性器官插入雌性性器官一样天衣无缝而失重、失力、静止或作匀速直线运动 H ，统称为（超同一性）匹配（交配）、（超同一）匹配（交配），从而构成匹配（交配）超同一性（天衣无缝）原则。

在真空中，物体 W 在不受外力的情形下保持静止或作匀速直线运动，物体 W 与外部空间（或其介质）相互作用而形成前端核心，属于运动坐标的跟随核心，即属合外力等于零情形下的前心支点平衡、静止或作匀速直线运动平衡。

物体 W 在自由落体运动中处于失重状态： $F - m_0g = m_1\Delta\ell = 0$ 即 $\Delta\ell = g$ ，其中 $\Delta\ell$ 为物体 W 的活度形变增量、 m_1 为一阶运动质量、 m_0 为零阶质量、 g 为重力加速度；物体在稳恒的河流中作漂流运动时处于比照失重的失力状态，河流以河床框架作为支点 $Q_j(j \in Z)$ 、大海以海床、地球作为支点，依此类推，我们对河流中的任意一点 R 的支点 T 进行比照令中共魂飞魄散的病毒溯源之支点溯源，依据同一律，支点 T 必然与河流的宏观支点河床 Q_j 保持同一，我们注意到河流的宏观支点河床 Q_j 的运动速度 v_P 永远等于零： $v_P = 0$ ，于是，河流中的任意一点 R 的支点 T 的运动速度 v_T 也必然随之在任意运动方向上保持速度 v_T 等于零： $v_T = 0$ ，称之为支点同一静止，相应的支点 T 称为同一静止支点，那么，在一定的外力 F 作用下的流体中的任意一点 R 只能作相对于支点 T 的匀速直线运动 Y ，称之为（稳恒）流体运动、（稳恒）流心运动（包括内心运动即质心运动、支点运动、前心运动），其构成了支点链式的同一性支点和支点同一性，比照人类第一次直立行走，更如同永远的婴儿学步或者侏儒跳床跳不上，随之构成支点同一链原则、支点同一性定律（原则）、支点链式传递（同一）原则。

依据差异化（至上）绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，在一个稳恒的流体运动（流速为 v 的匀速直线运动）中，如电流和河流，力 F 作用在物体 W （等价流体中任意一部分 W ）上，则 $F = m_1v = m_1\Delta\ell$ ，其中， m_1 为物体 W 的一阶运动质量、 v 为等价于惯性系加速度 a 的一阶运动速度： $v :: a$ ；与此同时，在一个只有一个电源 W （电动势 ϵ ）和一个内电阻 r 和外电阻 R 的回路 C 中，欧姆 ohm 定律为： $i = u/r$ 即 $u = ir$ ，微分欧姆 ohm 定律为：电流密度 $j = \sigma E$ ，即 $E = \rho j = D$ ， E 为电场强度而 σ 为器件 Y 的电导率、 ρ 为器件 Y 的电阻率、 j 为电流密度、 D 为器件 Y 的做功的功力强度或流体压强，对应的力为功力，综上所述，基于支点速度恒等于零的稳恒流体运动称之为流体运动、力速匹配运动、流心运到、内心运动等，从而构成内心运动定律。

一个物体 W 在作速度为 v 、半径为 r 匀速圆周运动，其加速度 a 为 $a = v^2/r$ ，宇航员在地球上方轨道上的空间站中处于比照自由落体的失重状态，归根到底为超同一性匹配，但其运动的支点不是物体 W 的内心、前心或后心，而是处于体外的圆心，因此称之为偏心运动、比照离岸的离心运动、向心运动、圆心运动、圆周运动等，相应的超同一性匹配称为偏心（离心、向心、圆心、圆周）匹配（同一性匹配）。

齐奥尔科夫斯基火箭方程（Tsiolkovsky rocket equation）为： $v = v_r \ln(m_0/m)$ ，其中 v 为速度增量、 v_r 为喷流相对火箭速度、 m_0 为火箭发动机开始工作的火箭质量、 m 为发动机结束工作的火箭质量，其表明，火箭运动的支点来自屁股后面的喷流推进力，为人造支点，称之为后心（后端支点），相应的运动称为后心运动，相应的匹配称为后心匹配、后心超同一性

匹配, 此时, 火箭推进力 $F=m_1 v_r=m_1 \Delta \ell$, 从而构成后心运动定律, 其中 $\Delta \ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量、 m_1 为一阶运动质量。

在杠杆 W 对支点的平衡、运动中, 一个 M =力臂 L ×力 F 的力矩集成(积分), $M=M_1=L_1 \times F_1$ 和 $M_2=L_2 \times F_2$ 在支点 Q 平衡而不是以力平衡: $M_1=M_2=C$ 常数即

$$M=M_2=L_2 \times F_2=M_1=L_1 \times F_1$$

显然, 支点 Q 的左右力臂是不对称的而称不上中心, 但支点 Q 在力矩 M 侧面上却不折不扣是叉积的左右对称中心, 我们称之为构造中心(如卷积构造中心、叉积构造中心), 相应的运动称为积心运动, 相应的匹配称为积心匹配、积心超同一性匹配。

一个质量为 m 的物体 W 在一个系统(如太阳系)中作角动量守恒的椭圆运动(圆心为 O 、半径为 r), 我们定义动量矩(角动量) $L=r \times P=I\omega$ 、力矩 $M=r \times F=I\beta=Id\omega/dt$, $\omega=d\theta/dt$ 、 $I=mr^2$, 其中 F 为比照杠杆上产生力矩的力、 P 为物体 W 的动量、 θ 为转动角度、 ω 为角频率、 I 为转动惯量, 于是,

$$\begin{aligned} dL/dt &= d(r \times P)/dt = dr/dt \times P + r \times dP/dt \\ &= 0 + r \times dP/dt = r \times F = M = Id\omega/dt \quad \dots\dots (Eq.LM01) \end{aligned}$$

Eq.LM01 表明, 角动量守恒的匀角速度运动比照动量守恒的匀速直线运动: 转动惯量 I ~质量 m , 合外力矩等于零是角动量守恒的前提, 不等于零的合外力矩 ΔM 为

$$\Delta M = Id\omega/dt = I_1 \Delta \theta \dots\dots (Eq.LM02)$$

其中 $\Delta \theta \sim \Delta \ell$, I_1 为一阶转动惯量, $\Delta \ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量, $\Delta \theta$ 与 $\Delta \ell$ 等价而称之为分布性活度角度增量: $\Delta \theta = d\omega/dt$, 称之为角度超同一性, 也就是说, 不等于零的合外力矩 ΔM 是产生角加速度的原因, 且一阶转动惯量与角加速度 β (分布性活度角度增量 $\Delta \theta$) 成反比, Eq.LM02 称之为积心(角心)运动定律(方程、原则)。

我们预设如下两种情形 X 与 Y , (1) 情形 X , 在一个 RLC 回路 J 中, 其有:

$$Ldi/dt + iR + Q/C = \varepsilon \quad \dots\dots (Eq.XY01)$$

$$Ldi/dt + iR + Q/C = u_r = 0 \quad \dots\dots (Eq.XY02)$$

其中 $\varepsilon_L = Ldi/dt$ 、 $\varepsilon_C = Q/C$ 、 $u = iR$ 、 L 为电感、 R 为电阻、 C 为电容、 i 为电流、 ε_L 为电感上的电压/电动势、 ε_C 为电容上的电压/存储电动势、 u 为电阻上的电压降、 ε 为外部电动势、 u_T 为回路 J 中零外供电电压 RL 或 RLC 回路中的总电压、 $\alpha = R/2L$ 、 $\omega_0 = \sqrt{1/LC}$ 、 $\omega = \sqrt{1/LC - \alpha^2}$ 、Eq.XY01 和 Eq.XY02 的特征根 $\lambda = -\alpha \pm j\omega$ 、 j 为虚数单位 $j = \sqrt{-1}$; (2) 情形 Y , 一颗质量为 m 的流星突然闯进质量为 M 的地球之引力范围内, 地球与流星之间的引力为

$$f = GmM/r^2 = m_1 a + \sum(m_k \beta^k) = m_1 a + f_{kT} \quad \dots\dots (Eq.XY03)$$

其中, $m_k \beta^k = m_k d^k v/dt^k$ 、 $\beta^k = d^k v/dt^k$ 如 $\beta^2 = d^2 v/dt^2$ 、 $\beta = a + \sum(\beta^k)$ 、 $f_{kT} = \sum(m_k \beta^k)$ 、 $f_k = m_k \beta^k$ 如 $f_2 = m_2 d^2 v/dt^2$ 、 $f_1 = m_1 a$ 、 G 为万有引力常数、 $k \in N$ 且 $k \geq 2$ 、 a 为加速度、 m_1 为与加速度对应的流星的质量、 β^k 为 k 阶速度 v 对时间 t 的导数、 m_k 为与 β^k 对应 k 阶质量、 f_1 为一阶匹配力、

f_{kT} 为 f_1 除外的匹配力（功力）的总和，准备就绪后，如果引力质量等于运动质量或者不同阶运动质量相等： $m=m_1=m_k$ ，那么，其必然有：

$$GM/r^2 = a + \sum(\beta^k) \dots\dots (\text{Eq.XY04})$$

Eq.XY04 等价于 Eq.XY01、Eq.XY02 中的电感 L 等于电阻 R（二者合并即 di/dt 实际上是不存在的），即有质量的物体不存在着变加速或变加速以上的运动，不同阶的运动质量相等必然导致变加速度运动不是连续的，记为结论 F；然而，弹簧谐振子的运动表明变加速是普遍存在的，同时是连续的，记为结论 B，此时，令 R::变加速是不存在的、S::变加速是存在的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 B 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得引力质量等于运动质量（不同阶运动质量相等）否定（错误）原则（定律）和引力质量不等于运动质量（不同阶运动质量不相等）原则（定律），依此类推至于普遍情形同理成立。

进而，在上述案例中，变加速度 $\beta^k = d^k v / dt^k$ 如 $\beta^2 = d^2 v / dt^2$ ，随着变加速度 β^k （如 β^2 ）的增大，a 随之增大（或持续）， $f_{kT} = \sum(m_k \beta^k)$ 随之降低、 β^k 也随之降低，最后稳定于加速度 a 的层面上，这构成一个负反馈过程，遵循差异化绝对归零原则，称之为退火、稳恒退火、稳恒化、稳定化、平息（过程），从而构成（天赋）退火（稳恒、稳定、平息、和平）定律（原则）、现实版的差异化绝对归零原则，依此类推至于流体运动、后心运动等普遍情形同理成立。

再者，在上述案例中，Eq.XY01 和 Eq.XY02 的特征根 $\lambda = -\alpha \pm j\omega$ ，其虚数部分 ω 令 RLC 电路的无限分布性出现并存在，称之为超同一性分布、虚数超同一性，其解的复数中心称之为虚心，相应的匹配称之为复数构造的虚数匹配、分布性匹配、分布匹配，如振荡等分布性及其运动称之为虚数分布（分布、分布性运动）等，也就是说，Eq.XY01 表明外部电力 ε 驱动 RLC 网络发生基于复数的振荡以至波动，一个振荡 $y = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ 由此产生，振荡 y 在时间轴上的角速度为 ω ，外力 ε 不是直接产生 ω 或者 $d\omega/dt$ 而是通过方程 $L di/dt + iR + Q/C = 0$ 作为机制承担者来产生阻尼（实数部分）、分布式的 ω 或者 $d\omega/dt$ （虚数部分）等，如同跳时间复数圆舞曲的有机物一样，称之为虚心运动、活心运动，相应的圆心称之为虚心、活心，相应的匹配称之为分布式匹配（时间复数圆匹配），从而构成分布式运动定律、分布运动定律、虚心（活心）运动定律，依此类推至于弹簧谐振子等普遍情形同理成立，其中 A 为振幅、O 为复数 $y = A e^{i(\omega t + \varphi_0)}$ 的圆心、i 为虚数单位、k 为波矢、 ω 为角频率、t 为时间、下列的 v 为波速、 φ_0 为初位相、 $k = 2\pi/\lambda$ 、 λ 为波长。

薛定谔方程（Schrodinger equation）为

$$[-(\hbar^2/2\mu) \nabla^2 + U(r)] \Psi(r,t) = i\hbar \partial \Psi(r,t) / \partial t$$

$$\hat{H} = -(\hbar^2/2\mu) \nabla^2 + U(r)$$

$$\hat{H} \Psi(r,t) = E \Psi(r,t)$$

$$\Psi(r,t)=\psi(x)f(t) \Rightarrow f(t)=e^{-iEt/\hbar}$$

其中 $\hbar=1.05457266(63)\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, $h=6.62607015\times 10^{-34}$ 或 $4.1356676969\times 10^{-15}\text{eV}\cdot\text{s}$, $\Psi(r,t)$ 为波函数, μ 为电子(或其他微观粒子)质量, $U(r)$ 为势垒算符, \hat{H} 为哈密顿算符(Hamiltonian), E 为量子能量, $\psi(x)$ 、 $f(t)$ 分别为 $\Psi(r,t)$ 的时间分量和空间分量、 i 为虚数单位; 进而, 一个波动 $y=A\cos(kx-\omega t+\varphi_0)$, 其中 x 为波动传播方向上的纵轴、 k 为波矢、 ω 为角频率、 t 为时间、下列的 v 为波速、 φ_0 为初位相、 λ 为波长, $k=2\pi/\lambda=(2\pi/T)(T/\lambda)=\omega/v$, 即 $\omega=kv$, k 展开了一个以 O 为中心、 φ 为相位、 r 为半径的复数 $z=x+yi$, 此时, 结合上述薛定谔方程 (Schrodinger equation) 的量子解之概率波动, 波矢 k 在空间中表明了一个梯度 $\nabla U(r)$ 等于零的能量极点 Q : $\nabla U(r)=0$, 称之为代表方程规范的极点 (顶点) 不变性、规范不变性、规范匹配、独立匹配、同步匹配、不变性独立 (对接、脱钩)、超协变 (性) 独立 (对接、脱钩), 因为顶点 (极点) 的导数不变性超越了波动方程的协变性而又称之为超协变 (性), 相应的运动称之为极心 (顶点) 运动、超协变 (性) 运动、不变性运动, 至此, 能量波包 (波动的能量单位) 独立于发射机构 (母体), 如同女性分娩而婴儿呱呱坠地而诞生、独立, 也如同太空中宇宙飞船与空间站之间的同步对接、脱离、脱钩, 比照人类直立行走的第一步, 从而构成不变性独立 (对接、脱钩) 原则、超协变 (性) 独立 (对接、脱钩) 原则、独立 (对接、脱钩) 超协变 (性) 原则、超协变 (性) 先于不变 (性) 原则、超协变性先于不变性原则、极心 (顶点) 运动定律、超协变 (性) 运动定律、不变性运动定律。

在上述案例中, 依据不匹配绝对原则、极点绝对原则、对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, 波动方程是波动、波矢 k 的协变性规范, 顶点 (极点) G 是超越波动方程协变性的绝对规范, 称之为超协变 (超协变性)、协变不变性、规范不变性, 显然, 顶点 (极点) G 的规范不变性而独立 (对接、脱钩) 必然是以超越波动方程的协变性为前提的, 从而构成超协变 (性) 先于不变 (性) 原则、超协变性先于不变性原则、超协变 (性) 绝对原则, 其中, 顶点 (极点) G 的规范不变性而独立 (对接、脱钩) 又称之为不变性匹配、超协变 (性) 匹配、顶点 (极点、规范、纲领) 匹配 (空间复数圆匹配), 由此可见, 波动、能量以至万物起源于超同一性之自由而独立于超协变性之不变性, 随之构成独立 (对接、脱钩) 不变性 (超协变性) 原则, 这就是波动、能量、生命、万物的独立宣言、独立原则, 即超协变性、不变性的独立定律、独立原则和独立宣言, 依此类推至于普遍情形同理成立。

至此, 前心、中心、后心、偏心、构造中心 (如卷积构造中心、叉积构造中心)、虚心、极心 (顶点) 构成万物存在、运动与力学的七心。附胡克定律 (Hook's law) 和欧姆 ohm 定律如下。

胡克定律 (Hook's law) 即应力 f 与应变 Δx 成正比: $f=-k\Delta x=-F$, $F=k\Delta x$ 定义为形变 (态变) 力, k 为弹性系数, Δx 是一个物体 W 的 Δx 的一阶差异, 可依此类推至于 n 阶 m 次差异形变、态变等, 此时, $f+k\Delta x=0$ 即 $f+F=0$, 即应力 f 与形变 (态变) 力 F 的合成力是一个零矢量, 构造一个包围高斯面即为无源系统, 从而构成平衡 (保守、回复、回复力系统、胡克定律) 无源 (点性、零矢量、绝对归零、归零、零点) 原则、平衡点性 (零矢量) 原则、保守守恒原则、保守 (节点、关节) 绝对归零原则、保守 (平衡) 节点 (关节) 原则、保守 (平衡) 绝对归零 (理性绝对归零、总体绝对归零、系统绝对归零) 原则。

在一个只有一个电源 W (电动势 ε) 和一个内电阻 r 和外电阻 R 的回路 C 中, 依据欧姆定律: $i=u/r$ 、微分欧姆定律 (电流密度 $j=\sigma E$, 即 $E=\rho j=D$, E 为电场强度而 σ 为器件 Y 的电导率、 ρ 为器件 Y 的电阻率、 j 为电流密度、 D 为器件 Y 的做功的功力强度, 对应的力为功力), 电路中来自电压微分的电场强度 $E=\nabla u$ 在电路中转化为电流密度 j 矢量而达到动态分布性传播电场强度 E 的自由, 比照国家中或国际上的自由分布式权力, 这就是欧姆 (ohm) 飞力 (场强强度) 等流 (动态) 分布原则、欧姆 (ohm) 微分 (目标) 锁定原则、欧姆 (ohm) 能量 (微分或分布式) 松绑 (自由) 原则。

3. 运动与力学的七心定律

(1) 前心运动定律: $F=ma=m\Delta\ell$, 物体的加速度与力 F 成正比、与质量 m 成反比, 物体在前心与空间、介质形成超同一性匹配而自由匹配, 其中 $\Delta\ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量。

(2) 内心运动定律 (流体运动定律): $F=m_1v=m_1\Delta\ell$ 或者 $E=\rho j=D$ (广义微分欧姆定律), 流体的活力 F 与稳定的流速 v 成正比、一阶质量 m_1 与流速 v 成反比, 其中, $\Delta\ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量、 m_1 为物体 W 的一阶运动质量、 v 为等价于惯性系加速度 a 的一阶运动速度: $v::a$ 、 E 为电场强度而 σ 为器件 Y 的电导率、 ρ 为器件 Y 的电阻率、 j 为电流密度、 D 为器件 Y 的做功的功力强度或流体压强, 对应的力为功力。

(3) 后心运动定律: 火箭推进力 $F=m_1v_r=m_1\Delta\ell$, 一阶质量 m_1 与喷流速度 v_r 成反比、所受作用力与喷流速度 v_r 成正比, 其中 $v=v_r\ln(m_0/m)$ 、 v 为速度增量、 v_r 为喷流相对火箭速度、 m_0 为火箭发动机开始工作的火箭质量、 m 为发动机结束工作的火箭质量、 $\Delta\ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量、 m_1 为一阶运动质量, 称之为后心运动定律。

(4) 圆周运动定律或偏心运动定律: 一个物体 W 在作速度为 v 、半径为 r 匀速圆周运动, 其加速度 a 为 $a=v^2/r$, $F=m_1v^2/r=m_1\Delta\ell$, 宇航员在地球上方轨道上的空间站中处于比照自由落体的失重状态, 归根到底为超同一性匹配, 但其运动的支点不是物体 W 的内心、前心或后心, 而是处于体外的圆心, 因此称之为偏心运动、比照离岸的离心运动、向心运动、圆心运动、圆周运动等, 这就是圆周运动定律或偏心 (离心、向心) 运动定律, 其中, m_1 为物体 W 的一阶运动质量、 $\Delta\ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量。

(5) 积心运动定律: 不等于零的合外力矩 ΔM 是产生角加速度的原因, 且一阶转动惯量与角加速度 β (分布性活度角度增量 $\Delta\theta$) 成反比, Eq.LM02 称之为积心 (角心) 运动定律 (方程、原则)。

$$\Delta M=I_d\omega/dt=I_1\Delta\theta\cdots\cdots \text{ (Eq.LM02)}$$

其中 $\Delta\theta\sim\Delta\ell$, I_1 为一阶转动惯量, $\Delta\ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量, $\Delta\theta$ 与 $\Delta\ell$ 等价而称之为分布性活度角度增量: $\Delta\theta=d\omega/dt$, Eq.LM02 称之为积心 (角心) 运动定律 (方程、原则), 相应的匹配称为角度超同一性匹配、相应的运动称为积心运动、角心运动, 从而构成积心运动定律、角心运动定律。

(6) 分布运动定律、虚心（活心）运动定律：回复力、回复式线路（如感性和容性器件混合的 RLC 电路）或者二者混合的机制，都能产生阻尼以至无阻尼的时间轴上的反复式虚数振荡，即构成分布运动定律、虚心（活心）运动定律。

(7) 极心（顶点）运动定律：一个波动 $y=A\cos(kx-\omega t+\phi_0)$ ，其中 x 为波动传播方向上的纵轴、 k 为波矢、 ω 为角频率、 t 为时间、下列的 v 为波速、 ϕ_0 为初位相， $k=2\pi/\lambda=(2\pi/T)(T/\lambda)=\omega/v$ ，结合薛定谔方程（Schrodinger equation）的量子解之概率波动，波矢 k 在空间中标明了一个梯度 $\nabla U(\mathbf{r})$ 等于零的能量极点 Q ： $\nabla U(\mathbf{r})=0$ ，称之为代表方程规范的极点（顶点）不变性、规范不变性、规范匹配、独立匹配、同步匹配、不变性独立（对接、脱钩）、超协变（性）独立（对接、脱钩），从而构成不变性独立（对接、脱钩）原则、超协变（性）独立（对接、脱钩）原则、超协变（性）先于不变（性）原则、超协变性先于不变性原则、极心（顶点）运动定律、超协变（性）运动定律。

上述的前心、中心、后心、偏心、构造中心（如卷积构造中心、叉积构造中心）、虚心、极心（顶点）之运动定律构成运动与力学的七心定律。

4. 运动与力学的九宫定律

(1)（核心）平衡定律：由两个或多个不等于零的力、矢量、标量叠加、相加的总和等于零： $S=\sum W_j=0$ 其中 $j\in Z$ ，如 $\oint(E+K)\cdot d\ell=0$ ，称之为平衡、对等及平衡的相对同一性，从而构成平衡相对同一性原则，其中 $S=0$ 构成的平衡同一性即是相对同一性、分离同一性，从而构成（核心）平衡定律。

相对同一性先于相对差异性原则：不同的不等于零的力、矢量、标量 W_j 等相互叠加、相加 Y 即构成相对差异性，其是不同事物之间相互独立的判断标准，随之构成平衡相对差异性原则、相对差异性平衡原则、相对差异性先于独立原则、核心平衡差异性原则，也就是说我们现在的粒子物理、量子物理、夸克物理等分支；与此同时， $\oint(E+K)\cdot d\ell=0$ 中 E 、 K 都是真实存在于 $S=0$ 的相对同一性体系中，体系的相对同一性却必须绝对归零： $S=0$ ，其表明相对差异性仍然处于相对同一性的规范之中，称之为驻度平衡、有度平衡，从而构成相对同一性先于相对差异性原则。显然，平衡是相对差异性和相对同一性的组合。

(2) 均衡定律：依据差异化（至上）绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，人们以 Q 点为中心作高斯面 Ω ，其上面的旋度等于零（ $\nabla\times E=0$ ）和散度等于零（ $\nabla\cdot E=0$ ）称之为旋分同一性、散分同一性、无驻度同一性（方程）、无驻度均衡、无度均衡，其只能是整齐划一的单位性矩阵或空集，从而构成均衡差分同一性（球面同一性）原则（方程）的均衡差分同一性（球面同一性）原则（方程）、均衡差分同一性（球面同一性）无驻度原则（方程）、球面均衡原则、均衡定律。

(3) 稳恒定律：依据差异化（至上）绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，在流速为 v 的稳恒电流、水流 K 中，进而依据连续性定理，在流速的方向上取前、中、后三点 P 、 Q 、 R ，势位分别为 $U(P)$ 、 $U(Q)$ 、 $U(R)$ ，流 K 为稳恒则其必然有： $U(P)=U(Q)=U(R)$ ，即有各向同性之方程如下： $\nabla U=0$ 、 $\nabla\cdot E=0$ 、 $\nabla\times E=0$ ，其中 E 为场强或者电场强度，其中，线性上的梯度等于零（ $\nabla U=0$ ）和散度等于零（ $\nabla\cdot E=0$ ）

称之为无源稳恒、差分同一性（线性同一性、直流同一性）、无源同一性（方程），与相对同一性对应，其中的稳恒电流、水流等即具有超同一性自由，从而构成无源的稳恒差分同一性（线性同一性、直流同一性）原则（方程）、稳恒差分同一性（线性同一性、直流同一性）无源原则（方程）、线性稳恒原则、直流稳恒原则、稳恒定律，依此类推至于如下原则同理成立：比照圆周运动的环流稳恒原则。

(4) 支点同一性定律：物体 W 在自由落体运动中处于失重状态： $F - m_0g = m_1 \Delta \ell = 0$ 即 $\Delta \ell = g$ ，其中 $\Delta \ell$ 为物体 W 的活度形变增量、 m_1 为一阶运动质量、 m_0 为零阶质量、 g 为重力加速度；物体在稳恒的河流中作漂流运动时处于比照失重的失力状态，河流以河床框架作为支点 $Q_j (j \in Z)$ 、大海以海床、地球作为支点，依此类推，我们对河流中的任意一点 R 的支点 T 进行比照令中共魂飞魄散的病毒溯源之支点溯源，依据同一律，支点 T 必然与河流的宏观支点河床 Q_j 保持同一，我们注意到河流的宏观支点河床 Q_j 的运动速度 v_P 永远等于零： $v_P = 0$ ，于是，河流中的任意一点 R 的支点 T 的运动速度 v_T 也必然随之在任意运动方向上保持速度 v_T 等于零： $v_T = 0$ ，称之为支点同一静止，相应的支点 T 称为同一静止支点，那么，在一定的外力 F 作用下的流体中的任意一点 R 只能作相对于支点 T 的匀速直线运动 Y ，称之为（稳恒）流体运动、（稳恒）流心运动（包括内心运动即质心运动、支点运动、前心运动），其构成了支点链式的同一性支点和支点同一性，比照人类第一次直立行走，更如同永远的婴儿学步或者侏儒跳床跳不上，随之构成支点同一链原则、支点同一性定律（原则）、支点链式传递（同一）原则。

(5) 退火定律（稳定定律）：一个质量为 m 的物体 W 做变加速度为 β 的运动，变加速度 $\beta^k = d^k v / dt^k$ 如 $\beta^2 = d^2 v / dt^2$ ，随着变加速度 β^k （如 β^2 ）的增大（或持续）， a 随之增大， $f_{KT} = \sum (m_k \beta^k)$ 随之降低、 β^k 也随之降低，最后稳定于加速度 a 的层面上，这构成一个负反馈过程，遵循差异化绝对归零原则，称之为退火、稳恒退火、稳恒化、稳定化、平息（过程），从而构成（天赋）退火（稳恒、稳定、平息、和平）定律（原则）、现实版的差异化绝对归零原则，依此类推至于流体运动、后心运动等普遍情形同理成立，其中 $\beta^k = d^k v / dt^k$ 如 $\beta^2 = d^2 v / dt^2$ 、 $\beta = a + \sum (\beta^k)$ 、 $k \in N$ 且 $k \geq 2$ 、 a 为加速度、 β^k 为 k 阶速度 v 对时间 t 的导数。

(6) 引力质量不等于运动质量定律：包括引力质量等于运动质量（不同阶运动质量相等）否定（错误）定律和引力质量不等于运动质量（不同阶运动质量不相等）定律。

(7) 冲程定律（活塞定律）：比物体 W 基于匀速直线运动，作用在物体 W 上的合外力 $F = mdv/dt$ 直接施加在前心 N 上，此时，当 $F = 0$ 时，其速度维持不变而做匀速直线运动（无力零阶运动）；当 $F \neq 0$ 时，比照胡克定律（Hook's law），其作基于外心速度 v 的加速度 a 运动（力作用下的一阶运动）： $F = mdv/dt = ma = m \Delta \ell$ ，其中 $\Delta \ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量没有内心负担的前心平衡，由此构成反胡克定律（Hook's law）的冲程定律（活塞定律），依此类推至于流体运动等其他七心运动、其他运动等同理成立。

(8) 质量（惯性）定律：首先，在非流体等的前心运动中，物体在不受外力的情形下保持静止或作匀速直线运动（质量为 m 和速度为 v_0 而动量 $P = mv_0$ ）；其次，在流体运动中， $F = m_1 v = m_1 \Delta \ell$ 或者 $E = pj = D$ （广义微分欧姆 ohm 定律），流体的活力 F 与稳定的流速 v 成正比、一阶质量 m_1 与流速 v 成反比，其中， $\Delta \ell$ 为比照胡克定律形变的分布性活度形变增量、 m_1 为物体 W 的一阶运动质量、 v 为等价于惯性系加速度 a 的一阶运动速度： $v :: a$ 、 E 为电场

强度而 σ 为器件 Y 的电导率、 ρ 为器件 Y 的电阻率、 j 电流密度、 D 为器件 Y 的做功的功力强度或流体压强；再者，一颗质量为 m 的流星突然闯进质量为 M 的地球之引力范围内，地球与流星之间的引力为

$$f=GmM/r^2=m_1a+\sum(m_k\beta^k)=m_1a+f_{kT} \quad \cdots\cdots (\text{Eq.XY03})$$

其中， $m_k\beta^k=m_k d^k v/dt^k$ 、 $\beta^k=d^k v/dt^k$ 如 $\beta^2=d^2 v/dt^2$ 、 $\beta=a+\sum(\beta^k)$ 、 $f_{kT}=\sum(m_k\beta^k)$ 、 $f_k=m_k\beta^k$ 如 $f_2=m_2 d^2 v/dt^2$ 、 $f_1=m_1 a$ 、 G 为万有引力常数、 $k \in \mathbb{N}$ 且 $k \geq 2$ 、 a 为加速度、 m_1 为与加速度对应的流星的质量、 β^k 为 k 阶速度 v 对时间 t 的导数、 m_k 为与 β^k 对应 k 阶（运动）质量、 f_1 为一阶匹配力、 f_{kT} 为 f_1 除外的匹配力（功力）的总和，综上所述三方面，前心运动的质量（惯性）、流体运动的一阶运动质量 m_1 、变加速运动的 k 阶（运动）质量 m_k 等构成质量（惯性）定律，依此类推至于其他运动的质量（惯性）同理成立。

(9) 退火超同一性定律：一个质量为 m 的物体 W 做变加速度为 β 的运动，

$$f=m_1a+\sum(m_k\beta^k)=m_1a+f_{kT} \quad \cdots\cdots (\text{Eq.XY05})$$

其中， $m_k\beta^k=m_k d^k v/dt^k$ 、 $\beta^k=d^k v/dt^k$ 如 $\beta^2=d^2 v/dt^2$ 、 $\beta=a+\sum(\beta^k)$ 、 $f_{kT}=\sum(m_k\beta^k)$ 、 $f_k=m_k\beta^k$ 如 $f_2=m_2 d^2 v/dt^2$ 、 $f_1=m_1 a$ 、 $k \in \mathbb{N}$ 且 $k \geq 2$ 、 a 为加速度、 m_1 为与加速度对应的流星的质量、 β^k 为 k 阶速度 v 对时间 t 的导数、 m_k 为与 β^k 对应 k 阶质量、 f_1 为一阶匹配力、 f_{kT} 为 f_1 除外的匹配力（功力）的总和，此时，如当 $f_2=m_2\beta^2$ 起作用时，随着变加速度 β^2 的持续或增大， a 随之增大， f_2 、 $f_{kT}=\sum(m_k\beta^k)$ 随之降低、 β^2 也随之降低，最后稳定于加速度 a 的层面上，这构成一个负反馈过程，遵循差异化绝对归零原则， f_2 与 $m_2\beta^2$ 构成了一个匹配 Q ： $f_2=m_2\beta^2=m_2\Delta l_2$ ，依此类推至于 $f_k=m_k\beta^k=m_k\Delta l_k$ 同理成立，称之为退火超同一性匹配，其具有退火超同一性，相应的运动称之为退火运动，从而构成退火超同一性定律，依此类推至于流体运动、后心运动、偏心运动、积心运动、虚心运动、极心运动等同理成立。

(10) 流体（载流、电流）无功基准定律，包括流体（电流）无功定律（原则）、流体（电流）无功同一性原则（定律）。

综上所述九定律，(1) 平衡定律、(2) 均衡定律、(3) 稳恒定律、(4) 支点同一性定律、(5) 退火定律、(6) 引力质量不等于运动质量定律、(7) 冲程定律、(8) 质量（惯性）定律、(9) 退火超同一性定律，(10) 流体（载流、电流）无功基准定律，统称为运动与力学的九宫格定律（原则）、九宫格规则矩阵化定律（原则）、九宫定律（原则）、十军规定律（原则），其中，无功同一性作为规则矩阵九宫格的载流或中性极。

A 平衡、B 均衡、C 稳恒（线性稳恒原则和环流稳恒原则）、D 超同一性匹配、E 角度超同一性、F 分布式匹配（时间复数圆匹配）、G 超协变性匹配（规范性匹配、空间复数圆匹配）、H 退火超同一性匹配，统称为运动与力学的八步独立定律（原则）、八步走定律（原则）、八步定律（原则）。

运动与力学的七心定律、八步定律（原则）、九宫格定律（原则），构成运动与力学的七心八步九宫定律（原则）、七心八步九宫十军规（十律、十定律），包括七步成诗定律（原则）、九宫格、710 (17) 定律（原则），称之为法门殿堂运动力学、法门殿堂运动学、法门殿堂力学、现实力学（运动学）、九宫心经、力学心经、十律心经、710 心经、独立心经、独立宣言、独立宪章，也就是说，七心十律（七心八步九宫十律）不仅在殿堂层面上升级了

牛顿三大定律，更是这样全世界在科学技术上的第一份科技和科学《独立宣言（the Declaration of Independence）》，因此，今天是人类的科学独立日。